

Número 2

ISSN 1853-7626

URBANIA

Revista latinoamericana de
arqueología e historia
de las ciudades

ARQUEOCOOP

Urbania. Revista de arqueología e historia de las ciudades

ISSN 1853-7626
Número 2 - 2012
Publicación anual por
Arqueocoop Ltda.
Impreso en Argentina

Director: *Ulises Camino*

Diseño de tapa: *Sheila Alí, Aniela Traba y Diana Vigliocco*

Logo ilustrado: *Diana Vigliocco*

Imagen de contratapa: Archivo General de la Nación

Editado por Arqueocoop Ltda.

La revista *Urbania* es propiedad de la cooperativa de trabajo Arqueocoop Ltda. (Matrícula N° 38226)

Comisión Directiva

Presidente: *Ulises Adrián Camino*

Vice-presidente: *Javier Ezequiel Hanela*

Secretaria: *María Cristal García*

Prosecretaria: *María Valeria Castiglioni*

Tesorera: *Silvina Tatiana Seguí*

Av. Gaona 4660

Of 6 y 7 - CP1407

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

urbaniapublicaciones@gmail.com

www.arqueocoopltda.com.ar

Suscripción anual:

Individual: latinoamérica 12 U\$S - resto del mundo 17 U\$S

Institucional: latinoamérica 22 U\$S - resto del mundo 32 U\$S

Director

Ulises Camino

Comité Editorial

Secretaria:

Aniela Traba

Sheila Ali

Federico Coloca

Silvina Seguí

Diana Vigliocco

Edición y Diagramación

Sheila Ali

Aniela Traba

Diana Vigliocco

Administración

Valeria Castiglioni

Javier Hanela

Coordinación

Daniel Batres

Cristal García

Juan P. Orsi

Comité Académico

Dr. Rodolfo Raffino

Dr. Mariano Ramos

Dra. Ana María Rocchietti

Dr. Daniel Schávelzon

Dr. Mario Silveira

Dra. Alicia Tapia

Auspicios Institucionales

**Centro de
Arqueología Urbana -
FADU-UBA**

**Patrimonio e
Instituto Histórico**

de la Ciudad de Buenos Aires

MUNICIPIO DE MORÓN
Instituto y Archivo Histórico de Morón

MUSEO
de La Plata

Evaluadores del Número 2

Dr. Horacio Chiavazza - Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Argentina.

Dra. Ana Igareta - Centro de Arqueología Urbana - FADU, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Dr. Carlos Landa - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires - CONICET. Buenos Aires. Argentina.

Dra. Virginia Pineau - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires - CONICET. Buenos Aires. Argentina.

Dra. Alicia Tapia - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires

Dr. J. Roberto Bárcena - CONICET - Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina.

Dra. Victoria Pedrotta - CONICET/INCUAPA - UNICEN y Universidad Maimónides. Buenos Aires. Argentina.

Lic. Mónica Carminatti - Centro de Arqueología Urbana - FADU, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

CONTENIDOS

Editorial	7
Prólogo	
Ciudades precolombinas en Argentina, <i>Rodolfo Raffino</i>	9
Artículos	
Caminos y paisaje en la costa del Pago Grande. Sondeos en la casa Oks, Martínez, Buenos Aires, <i>Daniel Schávelzon, Patricia Frazzi y Mario Silveira</i>	21
“La Casa del Bicentenario” en La Matanza. Una mirada de la estructura y sus modificaciones, <i>Daniela Ávido</i>	37
Cerámica de las Clarisas: aportes a las identidades y dinámicas sociales en el Santiago (Chile) colonial, <i>Mónica Santana Jeria</i>	49
Recuperación de la primera generación de molinos harineros tracción a sangre en la llanura pampeana, <i>María Amanda Caggiano y Virginia Dubarbier</i>	71
Informe Extendido	
Informe de las labores de rescate arqueológico por las obras de construcción del ferrocarril urbano en el casco antiguo de la ciudad de Santiago, Chile. <i>Alfredo Gómez Alcorta Y Claudia Prado Berlien</i>	95

Informes Breves

Casa del virrey liniers: apuntes sobre la presencia de cuentas
(Buenos Aires, Argentina),
Odlanyer Hernández de Lara y Maria Eva Bernat 107

Millones de años a centímetros de la superficie del patio del Virrey,
Mario Silveira y Horacio Padula 113

Excavaciones arqueológicas en plaza San Martín,
Ciudad de Buenos Aires,
Silvina Seguí y Federico Coloca 117

Notas

Botijas en la antigua ribera porteña,
Ricardo Orsini 125

Museo Arqueológico de La Boca (MUSA BOCA).
Virtualidad del saber arqueológico,
Marcelo N. Weissel 127

Entrevista

Entrevista al Dr. Ianir Milevski,
por Javier Hanela 129

Normas Editoriales 141

INFORME DE LAS LABORES DE RESCATE ARQUEOLÓGICO POR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL URBANO EN EL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, CHILE

Alfredo Gómez Alcorta^I
Claudia Prado Berlien^{II}

RESUMEN

Los datos aquí mencionados son parte del trabajo de rescate enmarcado en el concepto de arqueología urbana, que se efectuó en los tramos donde se hicieron los piques de construcción para los túneles y las estaciones Plaza de Armas y Santa Ana del ferrocarril urbano, todas dentro del radio del casco histórico de la ciudad. Se realizaron trabajos de excavación de pozos, en cuyo registro se consideró la colecta de muestras de material cultural, además de la consignación de información estratigráfica gracias a la cual se evaluó el potencial arqueológico e histórico del área intervenida.

Conceptos clave: arqueología histórica - casco antiguo - arqueología colonial - historia urbana.

RESUMO

Este trabalho pretende a apresentar os resultados parciais do estudo arqueológico desenvolvido na cidade de Santiago Chile. Los dados mencionados acima fazem parte do trabalho de arqueología urbana realizado em seções, onde tornaram-se os eixos da construção de túneis e estações de Plaza de Armas e Santa Ana; tudo dentro do raio da parte antiga da cidade. Realizaram-se a escavação de pozos, cujo registro foi a recolha de amostras da cultura material, bem como a apropriação da informação estratigráfica, que foi avaliado o potencial histórico e arqueológico da área.

Conceitos chave: arqueologia historica - arqueologia colonial - história urbana.

ABSTRACT

The information here mentioned is a part of the work of urban archaeology realized in the areas of construction of the tunnels and the stations Plaza de Armas and Santa Ana; all inside the radius of the historical city. Excavation works were carried out in wells, and for its records we considered the collection of samples of cultural material, apart from the consignation of stratigraphic information thanks to which we assessed the archaeological and historical potential of the controlled area.

Key Concepts: Historical archaeology - old town - colonial archaeology - urban history.

^IInvestigador. Dirección de investigación y Relaciones Internacionales. Universidad Bernardo O'Higgins. Santiago, Chile. alfredo.gomezalcorta@gmail.com

^{II}Licenciada en Antropología. Universidad de Chile. Consejo de Monumentos Nacionales. claudiaprado@gmail.com

ARQUEOLOGÍA DE RESCATE EN EL CASCO HISTÓRICO DE SANTIAGO

Debido al Proyecto de Extensión de la Línea 5 del ferrocarril urbano por el centro de la ciudad de Santiago (Región Metropolitana), se realizaron previamente a las excavaciones masivas, intervenciones arqueológicas (Prado 1998) en las áreas destinadas a las estaciones, ductos y ventilaciones (Figura 1). La premisa fundamental fue procurar una correcta valoración y conservación de infraestructura y objetos de valor histórico, así como reconocer potenciales fuentes de información para la reconstrucción de modos de vida de la sociedad urbana santiaguina. Los datos aquí mencionados son parte de los informes de investigación realizados por el investigador responsable del proyecto, entregados a Metro S.A. y al Honorable Consejo de Monumentos Nacionales. El trabajo de arqueología de rescate se efectuó en los tramos donde se hicieron los piques de construcción para los túneles y las estaciones (de oriente a poniente: Plaza de Armas y Santa Ana). La labor del equipo de arqueólogos se orientó a la supervisión del trabajo de remoción de tierra realizada en las obras estructurales del ferrocarril urbano.

Figura 1. Plano de la ciudad y sitios excavados.

Dentro de los sitios intervenidos se cuenta la Plaza de Armas que es una extensa área donde se descubrieron restos óseos humanos y otras evidencias de contexto prehispánico, colonial y republicano. En este espacio, además de la supervisión de excavaciones masivas, se efectuaron excavaciones sistemáticas frente al edificio del Correo Central, Museo Histórico Nacional, Municipalidad de Santiago y el Palacio Arzobispal. En la intercepción de las calles 21 de Mayo y Monjitas se registró un enterratorio primario correspondiente al período agroalfarero temprano

disponemos de la revisión de las Actas del Cabildo de la Ciudad. Estos hallazgos consistieron en un canal de sección cuadrangular, de ladrillo y cal, cubierto por grandes bloques de piedras blanquecinas procedentes de las canteras del Cerro Blanco. Según antecedentes documentales (Fondo Real Audiencia, vol. 496. Año 1799), podría corresponder a la sección expuesta de la conducción de agua potable a la pila de Santa Ana (León Echaíz 1974) a fines del Período Colonial. También se registró un segmento de canal de ladrillo, asociado al edificio de la Real Audiencia, cuya función aparente fue de desagüe de aguas lluvia. También se reconocieron los cimientos, de piedra canteada blanca, del Convento de las Monjas Claras de la Victoria, establecido en la esquina suroeste de la Plaza Mayor, en las calles Monjitas y 21 de Mayo, desde 1678 hasta 1821 (Cardemil 1910).

Las excavaciones realizadas en el plano de la Plaza Mayor mostraron diversas obras históricas, entre estas, emplantillado de piedras huevillo y lascas de piedra roja de la cantera del cerro San Cristóbal. Ambas estructuras parecieron restos de antiguas veredas, hoy ubicadas a una profundidad fluctuante de medio metro bajo el nivel actual de la superficie. También se descubrió un canal elaborado de ladrillo y cal, con superficie de emplantillado de huevillo, de orientación oriente-poniente por calle Catedral, de origen histórico. Del mismo modo, se descubrieron los espejos de agua del diseño decorativo de la Plaza de Armas de 1880. Uno de los hallazgos más destacados de restos arquitectónicos fueron las estructuras de piedras canteadas unidas con cal, que conformaban los cimientos del Mercado de Abastos de la ciudad colonial (Figura 3), y los emplantillados asociados a él. En ellos también se registraron restos de basuras en asociación contextual.

Figura 3. Frente al edificio de la actual Municipalidad de Santiago fueron descubiertos los basamentos del mercado colonial de abasto, que funcionó entre los siglos XVIII-XIX.

Otro sector intervenido es el de la Plaza Santa Teresa y Sitio Iglesia Santa Ana, donde se realizó la supervisión de las obras de las excavaciones masivas en el sector al oeste de la iglesia, y áreas aledañas (Catedral, entre Almirante Barroso y Manuel Rodríguez). Se registró el hallazgo de abundante material cultural como cerámica vidriada de origen colonial, cerámica alisada y pulida, y restos de infraestructura urbana colonial también estaban presentes aquí, registrándose los cimientos y emplantillados de piedra de las casas aledañas a la iglesia Santa Ana.

LAS EXCAVACIONES EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD

Las primeras intervenciones arqueológicas se realizaron en el costado norte de la plaza, incluyendo la calle Catedral, sus veredas y la sección norte de la plaza, entre las calles Puente y 21 de Mayo. La supervisión de arqueólogos se desarrolló durante las obras de extracción de tierra de las excavaciones realizadas en los lugares destinados a la colocación de pilotes, entre éstas, las practicadas en la vereda sur de la calle Catedral, además de la zanja para las obras de consolidación de los edificios históricos del lado norte de la Plaza de Armas. Junto al entierro indígena prehispánico antes descrito, en la excavación de la unidad A.E. N° 5 se registraron cuatro fragmentos de cerámica de adscripción incaica. Estos aparecieron entre los 30 y 80 cm de profundidad, y correspondían a un fragmento engobado rojo con franjas de pintura negra sobre él, un segundo fragmento de engobe blanco por el exterior con franjas delgadas rojas como irradiadas desde el borde y engobado rojo por el interior, un tercer fragmento de engobe blanco sobre el cual se distribuía una franja roja y otra negra formando un cuadrado, y un cuarto fragmento también de fondo blanco exterior con una franja roja sobre él. Los fragmentos muestran una filiación incaica-local. En las excavaciones realizadas en el costado norte del edificio de la Catedral de Santiago, a propósito de las obras de consolidación del edificio, se registró el hallazgo de cerámica de adscripción inca-local y fragmentos de engobe y pulido fino, de color amarillento con decoración policroma, que se consignó como cerámica Viluco o Huarpe. Cabe consignar que estos restos no se encontraron en directa relación con restos hispánicos (conquista) o coloniales tempranos (siglo XVI) (Gómez et al. 2012), entendiendo esta relación como la aparente diacronía de los depósitos de los mencionados materiales prehispánicos en relación a restos históricos.

Se registró un canal de ladrillo correspondiente a un sistema de aducción de agua potable colonial que fue registrado en la unidad TP4, ubicado en el tramo central de la calle Catedral, unos pocos metros al oeste del cruce con calle Puente. Aparecen las piedras de cantera que conforman la tapa del canal a unos 120 cm de profundidad, y sus muros de ladrillo a los 139 cm. Las piedras tienen una dimensión de unos 47 cm de largo por 41 cm de ancho y 21 cm de espesor, aproximadamente. El interior del canal de ladrillo tiene un ancho de 28 cm y un alto de 33 cm presentando un revestimiento interior de argamasa fina. Este tipo de canal era hasta ahora desconocido, registrándose solo los ductos elaborados con tuberías de arcilla y una estructura de albañilería de cal y ladrillo. Por la ubicación y dirección que lleva este canal, correspondería al que llevaba agua potable a la pila ubicada en la plazoleta de la Iglesia Santa Ana, a fines del período colonial de acuerdo a las Actas del Cabildo de la ciudad (Gómez 2003).

Se registró un canal de ladrillo ubicado inmediatamente al oeste de la entrada del Museo Histórico Nacional, que puede corresponder a un antiguo desagüe de aguas lluvia, en función a la ausencia de conexiones con el sistema de aducción de aguas para el consumo de la población conocido por los datos históricos con los que contamos (Gómez 2011). Se encontró bajo tierra, a

unos 70 cm de la superficie. Las cuatro paredes están formadas de ladrillos, unidos con argamasa, y recubiertas interiormente con una capa fina de argamasa blanca. El canal se orientaba en sentido noreste – suroeste, formando una línea diagonal en relación al frontis del edificio. Su ancho interior es de 17 cm y su alto de 16 cm.

Se registraron vestigios de emplantillado de piedra en las cuadrículas ubicadas en el lado oeste de la Plaza, conformados por piedra huevillo alternadas con lascas de piedra roja, obtenidas como desecho de cantera, presumiblemente del cerro Santa Lucía (único afloramiento de esta roca). Estos emplantillados aparecen bajo las capas de hormigón, a una profundidad de 48 a 56 cm del nivel de calle actual, separados de ellos por un espacio de unos 5 cm de tierra y de piedrecillas chicas. El emplantillado elaborado en lascas de piedra roja tiene una apariencia más irregular que la de huevillo y fue registrado únicamente en la cuadrícula próxima al Museo Histórico (MHN 5). Está formado por algunos guijarros de río, pero en su mayoría está compuesto de grandes lascas de piedra de coloración rojiza, cuyo tamaño varía entre los 10 a 15 cm. También se registró otro emplantillado elaborado en piedra huevillo (guijarros rodados de río, de tamaño pequeño) en la unidad Correo 1, que presenta un patrón en su confección. Para ello se utilizaron dos tamaños de piedra (chicas, menores a 7 cm y medianas, entre 12,50 a 15 cm), las que se dispusieron sobre una matriz de arena preparada ex profeso para ello, sin emplear argamasa para su adhesión. Este emplantillado limita al sur con un muro de ladrillo encontrado en todas las cuadrículas trazadas, y que se extiende en sentido este–oeste por toda la calle Catedral.

Dentro de los hallazgos de restos arquitectónicos coloniales se cuenta en el registro con basamentos de piedras canteadas unidas con argamasa en las cuadrículas realizadas frente a la Municipalidad de Santiago. En el extremo norte de la Plaza de Armas, aparecieron a una profundidad de 55 a 65 cm del nivel de suelo actual, unas estructuras de piedra de cantera unidas con argamasas, a las cuales corresponden hileras de entre 60 a 70 cm de ancho, orientadas en sentido norte – sur, y espaciadas entre 160 a 240 cm. Ellas corresponden a la antigua localización del Mercado de Abasto de la ciudad colonial. Están construidas a partir de una sola corrida de piedras de cantera y son largas filas que se extienden desde unos 50 cm de la antigua línea de la calle, borde sur, por más de 6 m hacia el sur. Su extensión puede ser mucho mayor, pero solo se excavó en los sectores que serán removidos con la construcción de la estación. Por su ubicación pensamos que está relacionado con el antiguo Mercado de Abastos, localizado en el sector oriental de la Plaza de Armas hasta su traslado al actual sitio del Mercado Central, durante el gobierno de Bernardo O'Higgins. Estas estructuras podrían corresponder a cimientos de una estructura liviana, como los toldos señalados para dicho Mercado en las Actas del Cabildo de Santiago, o que se traten de pasillos de tránsito para los compradores dentro de dicho mercado.

En lo que respecta a obras hidráulicas coloniales, los trabajos de registro arqueológicos permitieron ubicar un acueducto de tubos de arcilla y estructura de ladrillo y cal frente a la Municipalidad de Santiago. El acueducto corresponde al final del período colonial, y su función era alimentar la pila que existía al interior de la Cárcel y Cabildo de Santiago. Su estructura es similar a la registrada en los segmentos estudiados del mismo sector, es decir, caños de greda con un revestimiento interior negro (vidriado), envueltos en una estructura semi piramidal de ladrillo. Su dirección va desde el centro de la puerta principal del Palacio Consistorial al centro de la plaza, lugar que antiguamente ocupó la pila de la plaza, y a donde se conectó el acueducto de la cárcel para la extracción de agua potable. El acueducto parte desde la Municipalidad en dirección

sur, levemente desviado al oeste. A los 7,70 m el acueducto esta soportado sobre una gruesa estructura de ladrillo, de 163 cm de alto y 172 cm de ancho. En este sector sufre un cambio de dirección, posiblemente una de las razones por la cual se construyó el macizo de ladrillo.

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LOS SITIOS DE SANTA ANA Y PLAZA SANTA TERESA

En el sitio Santa Ana y Plaza Santa Teresa se efectuaron excavaciones sistemáticas de evaluación del potencial histórico-arqueológico del área a intervenir por la construcción de la Estación Santa Ana de la extensión de la Línea 5 de Metro. Ellas se efectuaron en los terrenos aledaños a la Iglesia de Santa Ana, incluyendo sectores de calle Catedral, sus respectivas veredas, y entre San Martín y Manuel Rodríguez. La construcción de dichas estaciones se realizó a tajo abierto, posterior a la remoción masiva de los primeros 16 m de tierra, a diferencia de los túneles, que se realizaron en forma subterránea, entre la cota de los 14 y 16 m. En el área de la estación Santa Ana no se detectó la presencia del cementerio hispano colindante a la iglesia Santa Ana. No obstante, se encontraron objetos como fragmentos de cerámica vidriada colonial, cerámica de diversos tipos, restos óseos animales, loza y porcelana, además de restos de infraestructura colonial y republicana correspondientes a cimientos de piedra de antiguas edificaciones, y emplantillados de piedra. También se registraron restos cerámicos de adscripción prehispánica. Se realizó la supervisión de labores de remoción de tierra en la estación Santa Ana, en el sector aledaño a la iglesia, en su lado oeste.

Se detectó un acueducto colonial del lado este de la Iglesia Santa Ana. En la supervisión de un pozo al lado de la Iglesia Santa Ana, se registro una estructura rectangular de ladrillo con argamasa de cal, en dirección Sudeste–Noroeste. Se extrajeron los ladrillos en un segmento, para verificar que se tratara del acueducto, encontrándose dentro de la estructura caños de greda. Por tal motivo se amplió la excavación de la estructura, permitiendo despejar aproximadamente 6 m de su extensión. El tramo registrado correspondió a un segmento recto, y a una caja de ladrillo para al cambio de dirección del acueducto, similar al registrado en Plaza de Armas. Se descubrieron aproximadamente 6 m de acueducto, el cual tenía una orientación sureste – noroeste con una leve pendiente hacia el noroeste. Su superficie se encontraba a 125 cm de profundidad, con relación al piso actual. Está conformado por ladrillos de 40 x 20 cm, cuyo grosor fluctúa entre los 5 a 7 cm.

El segmento sureste correspondía a una estructura rectangular conformada por 7 capas de ladrillos de 5 cm de espesor, de 85 cm de ancho y 50 cm de alto. En su interior iban dispuestos tubos cerámicos por donde circulaba el agua. Gran parte del acueducto en este sector fue destruido por excavaciones previas, presumiblemente asociadas a la instalación de servicios. El segmento N.O. está conformado por trece hileras de ladrillos, de 7 cm de espesor, siete de las cuales se disponen de manera similar al segmento anterior, y las seis restantes, por debajo de él, formando una estructura maciza. Su altura total es de 84 cm y el ancho de su base 80 cm, ampliándose hacia arriba y alcanzando un ancho promedio de 130 cm en la superficie. Esta ampliación se logró mediante una mezcla de argamasa con fragmentos de ladrillo y teja. Se recobraron dos tipos de tubos cerámicos desde el interior del acueducto: A) tubos de 39 cm de longitud, de diámetro exterior máximo de 20 cm y mínimo de 14 cm, de factura regular, con marcadas huellas de torno; B) tubos de 39 cm de longitud, de mejor factura que los anteriores y un

diámetro exterior máximo de 25 cm y mínimo de 18 cm. Los tubos cerámicos estaban sobre la capa inferior de ladrillos y en una matriz arenosa y los emboquillados estaban cubiertos por una sustancia arcillosa - grasa (zulaque) utilizada para unirlos y evitar la filtración de agua, todo refrendado por documentos de la época (Guarda, 1993).

Los restos de materiales culturales coloniales excavados frente a la Iglesia Santa Ana, así como en la Plaza Santa Teresa, se constituyen en su mayoría por variada fragmentería cerámica mayólica y cerámica utilitaria de tradición indígena local. Esta corresponde a cerámica vidriada, cerámica rojo pulida o bruñida y cerámica alisada. Sus formas son de diversas vasijas, jarros y ollas. Se encontraron en la cuadrícula PST3, cuatro monedas de plata de finales del período colonial. Dos de ellas eran de 2 reales, una de Fernando VII y la otra de Carlos IV. Las otras dos restantes son “macuquinas”, monedas acuñadas a martillazos, por lo que su forma es muy irregular. Se encontró, además, material de la época republicana, como fragmentos de loza, vidrio, metal, monedas del siglo XX, entre diversos objetos. Del mismo modo fue registrada cerámica de contexto prehispánico en Santa Ana, en una cuadrícula frente a la mencionada Iglesia (ISA7), así como en una de la Plaza Santa Teresa (PST7), apareciendo en los últimos niveles de la excavación fragmentos de cerámica decorada de adscripción prehispánica. Una presenta motivos diaguitas y otra, incaicos, correspondientes a una escudilla.

CONCLUSIONES

Un primer aspecto que constatamos es que la formación de basurales y escombreras es un proceso permanente, sistemático y activo, ya que el subsuelo de la ciudad fue rellenando por estos materiales, ascendiendo, en términos generales, entre 1,50 y 2 m respecto de la superficie o piso colonial. En efecto, los procesos de urbanización llevaron al relleno de los desniveles y depresiones. A la vez, debemos atribuir este factor a los diversos procesos reconstructivos urbanos luego de las catástrofes naturales que con regularidad afectaron a la región. Dentro del amplio espectro de testimonios materiales de la construcción de los hitos arquitectónicos de la ciudad, los distintos objetos juegan el papel de contextualizadores históricos y culturales. Además aluden a la vida de las personas, sus objetos cotidianos, la cerámica, los residuos alimentarios, todo disponible para futuros análisis. Diversas actividades artesanales también dejaron evidencia, principalmente en torno a los edificios públicos de importancia, como la Catedral y el edificio de Gobierno. Las piedras canteadas dispuestas a los pies de estas edificaciones son el testimonio de las actividades constructivas, o de reparación, que ocuparon el espacio público para su ejecución. Llamó nuestra atención hallar en los cimientos del edificio de la Catedral piedras finamente labradas con terminaciones neoclásicas que en alguna de sus fases se malograron, por lo que, irrecuperables, no sirvieron más que para fortalecer los cimientos tras los trabajos de construcción de la fachada de Joaquín Toesca (Guarda, 1997). Observamos el uso de diversos materiales de construcción, la evolución de su línea de edificación. La cantidad de varas originales estimadas para la anchura de las calles de la ciudad fueron ampliadas en sucesivas modificaciones hasta su actual ancho. Los basamentos hallados en las diferentes intervenciones del subsuelo de la ciudad muestran que ya en la colonia tardía, la línea de edificación no se corresponde con la original atribuida al alarife Pedro de Gamboa. Aun cuando la historiografía tradicional discute la cuestión del origen del modelo urbano santiaguino, lo cierto es que la ciudad se transformó siguiendo el eje modelador de las ordenanzas imperiales, escenificando en la urbe el dominio social y la cultura dominante.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a todo el equipo de arqueólogos y colaboradores que por cinco años contribuyeron a la realización del trabajo en terreno y recuperación de los objetos y bienes patrimoniales registrados en las obras de construcción del metro de Santiago. En especial, a Mario Henríquez, Verónica Reyes y Julio Sanhueza.

BIBLIOGRAFÍA

Barros Arana, D.

1911. El Entierro de los Muertos en la Época colonial. En *Obras Completas*. Tomo X. Pp. 227-253. Estudios históricos - bibliográficos. Imprenta Cervantes. Santiago. Chile.

Benavente, A. y C. Bermejo

1996. Síntesis histórica de la Funebria en Chile. *Revista Chilena de Historia y Geografía* 162:137-162. Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Santiago. Chile.

Botto Blanco, C.

1989. *Palacio de la Real Aduana: un metro de cinco siglos*. Tesis para optar al grado de Licenciado en Antropología con mención en arqueología. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Chile. Santiago. Chile.

Cardemil, G.

1910. *Los Monasterios coloniales de Chile*. Imprenta San José. Santiago. Chile.

Falabella, F. y R. Stehberg.

1989. Los inicios del desarrollo agrícola y alfarero: Zona Central (300 a.C. a 900 d. C). En *Culturas de Chile: Prehistoria desde sus orígenes hasta los albores de la Conquista*, J. Hidalgo et al. (coord.). Pp. 295-311. Andrés Bello. Santiago. Chile.

Gómez, A.

2003. Fuentes para una arqueología histórica en el casco antiguo de la ciudad. Actas del Cabildo de Santiago: Selección sobre urbanización y vida urbana (1558-1814). 51º International Congress of Americanists. Archaeology and Physical Antropology. ARQ-3 Arqueología Colonial Hispanoamericana.

Gómez, A. y F. Ocaranza

2011. Representaciones mentales y realidad material del Santiago hispanocolonial: una mirada al sistema urbano desde el Bicentenario. En *Reflexiones históricas para el Bicentenario: 1810-2010*. Pp. 25-78. LOM. Universidad Bernardo O'Higgins. Santiago. Chile.

Gómez, A., F. Ocaranza y C. Prado

2012. Apuntes para una prehistoria de Santiago: la presencia de la cultura inca en Chile Central. *Tradición y Saber*. Pp. 129-159. Universidad Bernardo O'Higgins. Santiago. Chile.

Guarda, G.

1976. *Historia Urbana del Reino de Chile*. Andrés Bello. Santiago. Chile.

1993. Las Obras Hidráulicas en el Reino de Chile. En *Antiguas Obras Hidráulicas en América*. Anales del Seminario México. CEHOPU. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Madrid. España.

1997. *El Arquitecto de la Moneda Joaquín Toesca 1752-1799. Una Imagen del Imperio Español en América*. Universidad Católica de Chile. Santiago. Chile.

Greve, E.

1938. Historia de la Ingeniería en Chile. En *Las Obras Públicas Durante la Conquista y la Colonia*. Tomos I-II. Imprenta Universitaria. Santiago, Chile.

Henríquez, M., J. Sanhueza, C. Prado y A. Araya

1997. Excavaciones Arqueológicas en un Cementerio colonial de Santiago: La Pampilla. *Boletín Sociedad Chilena de Arqueología* 24: 30-33. Sociedad Chilena de Arqueología. Santiago. Chile.

León Echaíz, R.

1974. *Historia de Santiago*. La República. Tomo.II. Santiago. Chile.

Prado, C., J. Sanhueza, V. Reyes y M. Henríquez

1998. Arqueología urbana en el Proyecto de Extensión de la Línea 5 de Metro (Región Metropolitana). *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 25: 10-13. Santiago. Chile.

LOS AUTORES

Alfredo Germán Gómez Alcorta

Docente de la Escuela de Historia y Geografía, Facultad de Educación e Investigador de la Dirección de Investigaciones y Relaciones Internacionales DIRI, Universidad Bernardo O'Higgins. Licenciado en Historia del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. Profesor de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Gabriela Mistral. Licenciado en Educación, Universidad Gabriela Mistral. Diplomado en Historia Indígena de la Universidad de Chile. Diplomado en Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado. Diplomado en Humanidades y Artes de la Universidad Gabriela Mistral. Asesor histórico del Proyecto de Construcción de Obras Civiles de Extensión Línea N° 5, Metro S.A.

Claudia Elizabeth Prado Berlien

Posee una amplia experiencia investigativa desarrollada como ayudante de investigación en los proyectos FONDECYT N° 91-1021, FONDECYT N° 91-0425, FONDECYT N°1930247, FONDECYT N° 1960113 y FONDECYT N° 1930202, de instituciones asociadas como la Universidad de Chile y el Museo Nacional de Historia Natural. Se ha desempeñado en el campo

de la arqueología histórica como colaboradora en terreno de proyectos como el trabajo de Arqueología Histórica del Cementerio Colonial La Pampilla [Santiago]; así como arqueólogo responsable del trabajo de registro arqueológico, en condiciones de salvataje, en los Piques Bueras, Ismael Váldez Vergara, Mac - Iver, Teatinos y Amunátegui del trazado Línea 5 de Metro, de la ciudad de Santiago. Se desempeñó como arqueólogo asesor de la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., para los trabajos de seguimiento arqueológico de las excavaciones de extensión de la Línea 5: Estaciones Bellas Artes, Plaza de Armas y Santa Ana. Santiago 1997-1999. Contrato de Asesoría N° 5 -03-92-97 y N° 5-03-99-98. En el plano de la arqueología hispanocolonial se ha desempeñado como colaboradora de diversos estudios de impacto ambiental y cultural entre los que destaca el trabajo como arqueólogo asesor SERVIU Metropolitano, Gestión Parques Urbanos, para proyecto Obras de Riego en el Cerro Blanco de Santiago. Es investigadora responsable del Proyecto FONDECYT N° 1090325 referido al estudio arquitectónico y urbanístico de la Catedral de Santiago. Se desempeña en el Consejo de Monumentos Nacionales.